

АНДИЖОННИНГ «ШВЕЙЦАРИЯ»СИ

**А.М.Абдурахманов., Ш.А.Эгамбердиева.,У.Н. Максудов.,
Андижон иқтисодиёт а қурилиш институти, Ўзбекистон
Электронная почта: akhmadjon00@mail.ru**

Аннотация: Ушбу мақолада Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институтининг Андижон вилоятидаги Хонобод шаҳри туризм салоҳиятини ошириш бўйича олиб бораётган амалий ишлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: туризм, салоҳият, аҳоли дам олиши, ажойиб маскан, дам олиш жойлари

Аннотация: В данной статье показана практическая работа Андижанского института экономики и строительства по повышению туристического потенциала города Ханабод Андижанской области.

Ключевые слова: туризм, здоровье, отдых населения, прекрасное место, места отдыха.

Annotation: This article shows the practical work of the Andijan Institute of Economics and Construction to increase the tourism potential of the city of Khanabad, Andijan region.

Key words: tourism, health, public recreation, beautiful place, recreation places

Кириш: Янги Ўзбекистоннинг ислохотлари давомида Андижон вилоятининг Хонобод шаҳри янада кўркамлашиб, унинг жозибадорлиги ортиб бормоқда. Аслида ҳам “Андижон Швейцарияси” аталган бу маскан кейинги йилларда жуда ҳам гўзал тус олиб, вилоятнинг энг асосий дам олиш масканларидан бирига айланиб бормоқда. Тубанда Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти томонидан шу шаҳарнинг туризма салоҳиятини ошириш учун олиб бораётган амалий ишлари юзасидан хикоя қиламиз.

1972 йилда асосинган Хонобод шаҳри Андижон вилоятининг шарқида жойлашган бўлиб, Қирғизистон республикаси билан чегаражошлиги, тоғлар ёнбағрида, сўлим табиати билан бошқа шаҳарлардан ажралиб туради. Мамлакатимиз мустақилликка эришган бир пайтда бу шаҳарнинг кўркамлиги янада авж олди. Янги дам олиш масканлари, “Хонобод сихатгоҳи”, аҳолининг ҳамда чет эллардан келган сайёҳларнинг дам олишлари, мириқиб хордиқ чиқаришлари учун керакли шарт шароитлар барпо этилди.

Бу сўлим гўшада жойлашган:

Фозилмон ота булоғи шифобахш минерал сув манбаи ҳисобланади;
Фозилмон ота зиёратгоҳи

Хонобод шаҳрида жойлашган қадимий зиёратгоҳнинг энг муҳим хусусиятларидан бири унинг шифобахш булоғидир. Кўплаб дардларга даво бўлиши айтиладиган бу сув учун нафақат Андижон, балки республиканинг бошқа ҳудудларидан ҳам фуқаролар, қўшни мамлакатлардан сайёҳлар ҳам келади.

Неча асрлардан буён оқиб чиқаётган бу булоқнинг суви минг бир хаил дардга даво эканлигини билган сайёҳларнинг кети узилмайди. Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институтига ташриф буюрган барча ҳамкорларимиз, профессор ўқитувчилар ҳамда талабалар ҳам бу масканда тез тез турли тадбирлар ўтказиб турадилар. Суратларда Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти “Амалий математика ва информатика” кафедраси мудираси Ш.А.Эгамбердиева институтга ҳамкорлик шартномаси билан келган Россия Федерациясининг Томск архитектура ва қурилиш Университети профессор ўқитувчиларини шу маскан билан таништириш пайти акс этдирилган.

XIII асрда яшаб ўтган уламо Сайид Фозилмон Деҳлавий ушбу булоқ бўйини ўзига макон қилган. XVI аср охирида келган кучли сел оқибатида Фозилмон ота мақбараси текисланиб, лой остида қолади. 1805 йилда қабр ўрни аниқланиб, мақбара қайта тикланади. Масканда ҳозир ҳам сайёҳларнинг қадами узилмайди.

Алчали суви булоғи шифобахш минерал сув манбаи бўлиб, қандли диабет касаллигини даволаш учун ичилади;

Хонтак ўзбек. Хонтоғ - Хон тоғи. Шаҳарда қолаётган хон шамолни аҳолидан қандай қилиб сотиб олгани, кейин шаҳарликлар хондан сотиб олишга мажбур бўлганлиги ҳақидаги афсона шу билан боғлиқ.

Хонобод шаҳридаги энг баланд тоғда Улуғ Ватан уруши қаҳрамонларига ҳайкал ўрнатилган. Кичкина, лекин жуда чиройли карусел аттракциони ҳам мавжуд.

“Хонобод Сихатгоҳи” санаторийси. Тўғ ёнбағрида жойлашган, денгиз сатҳидан қарийиб 850 метр баландликдаги бу маскан ҳар қандай сайёҳ саломатлигини тиклаш учун ажойиб гўша ҳисобланади;

Хонобод сихатгоҳи

Андижоннинг гўзал табиатли, мусаффо ҳаволи, экотуризм учун қулай ҳудуди бўлган Хонобод шаҳрида жойлашган ушбу сихатгоҳ денгиз сатҳидан 850 метр баландликда қурилган. Ҳудуд ўзининг кислород билан тўйинган, ионлаштирилган ҳавоси билан айниқса юқори ва қуйи нафас йўллари, асаб тизими, юрак қон-томир касалликларини даволашда, коронавирусдан кейинги организмни яхшилашда муҳим аҳамиятга эга.

Сихатгоҳ ҳудудида 180 ўринли соғломлаштирувчи жисмоний тарбия, сузиш ҳавзаси, физиотерапия муолажалари, даволовчи ванналар, шарко души, парафин билан даволаш, фитотерапия каби муолажалар амалга оширилади.

Шунингдек, сихатгоҳда массаж, функционал диагностика, тор мутахассислар кўриги, кедр бочкасида парлаш каби қатор қўшимча хизматлар, бундан ташқари, кино зали, кўнгилочар дастурлар ва экскурсиялар ҳам мавжуд.

"Андижон сув омбори" сув омбори (тўғон тури - бетон, таянч). Ўзбекистон республикаси ҳудудидаги энг катта сув омборларидан бири (Кампироввот деб аталган) бўлиб, Фарғона водийсини сув таъминотини белгилайдиган асосий мув хавзаси ҳисобланади. Андижон вилояти марказини тоза ичимлик суви билан таъминловчи ягона сув хавзаси ҳисобланади

Мўътадил табиати билан ажралиб турадиган ушбу масканга турли жойлардан, бошқа республикалар, МДХ давлатлари, хорижий юртлардан келаётган сайёҳларнинг саноғи йилдан йилга ортиб бормоқда.

Янги Ўзбекистон денгизи

Хонободда туркиялик қурувчилар томонидан 69 миллион доллар эвазига яна бир йирик туризм мажмуаси — Янги Ўзбекистон денгиз қурилмоқда. Олти босқичда амалга ошириладиган ушбу қурилишда, дастлаб, 2022 йилда давлат томонидан денгиз бутунлай қуриб битказилади, ундан сўнг тадбиркорлар томонидан денгиз атрофида жойлашган дам олиш масканларини қурилади.

Хусусан, дам олиш ҳудудида сув усти ресторанлари, болалар майдончалари ва шаҳар кутубхонаси, манзарали ўрмон ҳудудида ресторан, кафе ва кичик савдо дўконлари бўлади. Шаҳар ҳудудида, актив майдонда турли ўйин майдончалари, лабиринт ўрмонлар, табиат бўйлаб сайр қилиш жойлари, 400 та хоббит уйлари, меҳмонхоналар, кичик биологик ҳовузлар ва ресторанлар қурилади. Бундан ташқари, қумли ва тошли пляжлар, сузиш жойлари ва аква парк ҳам лойиҳада ҳисобга олинган.

Андижон вилояти, жумладан Хонобод шаҳрининг туризм салоҳиятини ошириш борасида кўпчилик ташкилотар қатори, вилоят, шаҳар ҳокимликлари раҳбарлигида Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институтининг профессор ўқитувчилари ҳамда талабалари ҳам ўзларининг амалий ишларини олиб бормоқдалар.

2022-2023 ўқув йили давомида институт профессор ўқитувчилари ва талабалари томонидан ректорат томонидан тасдиқланган иш режаларига асосан Хонобод шаҳрининг туристик салоҳиятини ошириш, уни ободонлаштиришга ҳисса қўшиш, бу масканда турли тадбирларни ўтказиш борасида қатор амалий ишлар олиб борилмоқда.

Махсус режа асосида институт профессор ўқитувчилари, талабалари иштирокида 2023 йилнинг 21 мартида “Наврўз” байрами алоҳида кўтаринкилик билан ўтказилди. Турли баҳорий пишириклар, халқ ўйинлари

Ўтказилган бу тадбирда талабалар, институтга ташриф буюрган меҳмонлар, профессор ўқитувчилар, уларнинг оилалари, талабаларнинг ота оналари иштирок этдилар.

Режа асосида ўтказиладиган спорт тадбирлари ҳам асосан Хонобод шаҳрида ўтказилиши анъанага айланиб бормоқда.

Институт томонидан Хонобод шаҳрида ўтказилган “Халқаро илмий амалий конференция”сида Ўзбекистоннинг таниқли олимлари, Туркия, Россия, Қирғизистон давлатларининг кўзга кўринган олимлари қатнашди.

Бир сўз билан айтганда Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти томонидан Хонобод шаҳрининг туристик салоҳиятини ошириш, эконтуризмни ривожлантириш борасида амалга оширилган дикқатга сазовор ишлари анъанавий тус олиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедова Нилуфар Мамасидиковна. (2023). ОСОБЕННОСТИ НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИХ РОЛЬ В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. E Conference Zone, 52–58. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2015>.
2. Shoqosim o'g'li, A. U., Rahimovna, T. O. R., Mamasiddiqovna, A. N., Mamasoliyevich, T. R., & Roxataliyevna, A. N. (2022). Technologies For Improving The Quality Of Educational Results Of Schoolchildren By Developing A Personalized Model Of Teaching Mathematics Through Interactive Stories. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 1354-1365.
3. Turapovna, I. S. (2022, December). MENTAL BIRLIKLARDA RANG KOMPONENTLI BIRLIKLAR. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 23.12, pp. 59-66).
4. Ахмедова, Н. М. (2017). В помощь арифметике. Молодой ученый, (4-2), 14-15.

5. Turapovna, I. S. (2021). Semantics of the lexeme "green". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 440-448.
6. Akhmedova, N. (2022). DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ALGORITHMIC COMPETENCE". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12), 140-143.

